

Revista Terapia Holística

A Arteterapia No Serviço Público de Saúde

Relato de Caso: Implantação Em Nove Cidades Nos Anos 90

Autor:

**Henrique VIEIRA FILHO coordenou a
implantação de Terapia Holística,
incluindo a Arteterapia, nos anos 90
em nove municípios brasileiros.**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5572620>

Serra Negra, outubro de 2021.

Biografia do Autor

Henrique Vieira Filho é artista plástico, agente cultural ([SNIIC: AG-207516](#)), produtor cultural no Ponto de Cultura “Sociedade Das Artes” ([SNIIC: SP-21915](#)), diretor de arte, produtor audiovisual (ANCINE: 49361), escritor, jornalista (MTB 080467/SP), educador físico (CREF 040237-P/SP) e terapeuta holístico (CRT 21001).

<http://lattes.cnpq.br/2146716426132854>

<https://orcid.org/0000-0002-6719-2559>

Contando com cerca de 50 exposições entre individuais e coletivas, em galerias, polos culturais e museus em diversos países, suas obras estão disponíveis tanto em galerias consagradas, como a [Saatchi Art](#), quanto em sua galeria própria, a [Sociedade Das Artes](#), passando pela [SP - Arte](#), até os mais singelos espaços alternativos.

Editor, autor, pesquisador e parecerista nos periódicos [Artivismo](#) (ISSN 2763-6062), [Revista TH](#) (ISSN 2763-5570) e [Holística](#) (ISSN 2763-7743), conta com dezenas de artigos publicados e cerca de 20 livros, além de colaborações, entrevistas e consultorias para Jornal da Tarde, O Estado de São Paulo, Diário Popular, Revista Elle, Revista Claudia, Revista Máxima, Revista Veja, Revista Planeta, Revista Capricho, Revista Contigo, Revista Saúde, Revista Boa Forma, Rádio Globo, Rádio Gazeta, Rádio Eldorado, Rádio Nova, TV Globo (Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Fantástico, etc.), TV Gazeta (Telejornal, Mulheres, Manhã na Paulista), TV Record, SBT (Telejornal, Jô Soares Onze e Meia, etc.), TV Jovem Pan (Telejornal, Opinião Livre, etc.), TV Cultura, TV Bandeirantes, Rede Mulher, TV Rio.

Nas Artes, é autodidata e seu estilo poderia ser classificado como surrealismo figurativo. Sua experiência de décadas como terapeuta, em especial, com a Psicanálise / Psicoterapia Junguiana, lhe possibilita uma familiaridade ímpar com a mitologia e as imagens oníricas, sempre presentes em suas pinturas e fotografias.

Seu trabalho artístico se destaca no cenário contemporâneo ao questionar a posse cultural, o tempo e fronteiras, compartilhando culturas, miscigenando tradições, etnias e gêneros, em suas telas.

Na **Terapia Holística**, Henrique Vieira Filho atuou como jornalista e terapeuta que se dedicou por mais de 25 anos à normalização da profissão, gerenciando entidades como o SINTE - Sindicato dos Terapeutas (sindicato), CRT - Conselho de Auto Regulamentação da Terapia Holística (ONG), dentre outras.

Defensor da auto regulamentação profissional, onde as próprias categorias desenvolvem suas regras técnicas e éticas, elaborou as Normas Técnicas Setoriais Voluntárias da Terapia Holística (Código de Ética, incluso).

Responsável direto pela implantação da Residência em Terapia Holística no Serviço Público de Saúde em 09 cidades (em SP, MG e SC), comandou as equipes para atendimento OFICIAL e gratuito à população com ARTETERAPIA, psicanálise, acupuntura, terapia floral, yoga, tai-chi-chuan, cromoterapia, fitoterapia, dentre muitas outras técnicas.

Contato: contato@henriquevieirafilho.com.br

Sumário

Biografia do Autor	1
Sumário	3
Resumo	5
Palavras-chave:	5
Art Therapy in Public Health Service Case Report: Implementation In Nine Cities In The 1990s	5
Abstract	5
Keywords:	5
Introdução	6
Desenvolvimento	7
Objetivo Geral:	7
Objetivos Específicos:	7
Metodologia:	7
Fundamentação e Cronologia Sintética da Arteterapia:	8
A Implantação Da Terapia Holística No Serviço Público De Saúde:	10
Discussão:	11
Conclusão:	17
Referências:	17
Anexos:	22
Documentos e registros jornalísticos relacionados a este Artigo:	22
Implantação da Terapia Holística no Município de Espírito Santo do Turvo / SP	22
Atendimento com Arteterapia no Município de Espírito Santo do Turvo / SP	22
Arteterapia em Onda Verde / SP	23
Implantação da Terapia Holística no Município de Rio Claro / SP	23
Atendimento na Escola Municipal Leonor Ulhoa Victor Rodrigues - Paracatu / MG	24
Implantação da Terapia Holística no Município de Matozinhos / MG	24
Arteterapia no Serviço Público de Saúde, de Nova Era / SP	24
Inauguração, em 1999, do Centro de Terapia Holística Juvenal Martins da Costa, para atendimento em Nova Era / SP	25
Grupo de Terapeutas Holísticos voluntários, atendendo no Centro Municipal de Saúde Alonso Ferreira dos Santos, em Água Comprida / MG	25
Implantação da Terapia Holística no Município de Galvão / SC	26

Arteterapia em Novo Horizonte / SP	27
3o Congresso Brasileiro de Municípios	27
Rede Nacional de Rádio e Televisão: A Implantação da Terapia Holística No Serviço Público de Saúde	28
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=oKgQnrXK6z4	
Revista Secretários de Saúde - Setembro - Outubro de 1997 No 28 - Ano IV	28
Debate entre Conselho de Medicina e Conselho de Terapia Holística	29

Resumo

Nos anos 90, foi implantada a Terapia Holística no serviço público de saúde em nove municípios brasileiros, sendo a Arteterapia a técnica que obteve maior interação entre as populações atendidas, superando a diferenciação da educação artística e a falta de recursos materiais.

Palavras-chave:

Arte. Arteterapia. Terapia. Holística. Práticas Integrativas. Complementares. Saúde Pública.

Art Therapy in Public Health Service Case Report: Implementation In Nine Cities In The 1990s

Author: [Henrique Vieira Filho](#)

Abstract

In the 1990s, Holistic Therapy was implemented in the public health service in nine Brazilian municipalities, with Art Therapy being the technique that had the greatest interaction among populations, overcoming the differentiation of artistic education and the lack of material resources.

Keywords:

Art. Art therapy. Therapy. Holistic. Integrative Practices. Complementary. Public health

Introdução

Nos anos 90, de forma pioneira, implantou-se no serviço público de saúde de nove cidades (Novo Horizonte / SP, Espírito Santo do Turvo / SP, Onda Verde / SP, Rio Claro / SP, Paracatu / MG, Nova Era / MG, Matozinhos / MG, Água Comprida / MG e Galvão / SC), uma série de técnicas que, nos dias atuais, o **Ministério da Saúde** busca ofertar, por meio da **Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC)**.

Foram obtidos resultados eficazes, com tamanha aceitação da população, que os trabalhos foram objetos de reportagens de destaque nos mais diversos veículos de comunicação, desde os mais singelos regionais, até os de maior repercussão, como Jornal Nacional e Movimento GNT.

O atendimento era nutrido por caravanas de profissionais voluntários que atenderam gratuitamente (inclusive, bancando os materiais utilizados) nos postos de saúde e escolas, centenas de pessoas a cada final de semana, com Acupuntura, Terapia Floral, Tai Chi Chuan, Bioenergética, Shiatsu, Fitoterapia, dentre muitas outras técnicas, incluindo a **Arteterapia**.

Esta técnica é equivocadamente confundida pelos órgãos governamentais como sendo atividades de educação artística, além da suposição de que praticar atividades artísticas em si, já constitui toda a terapia, à semelhança de um “relaxamento”.

Tal interpretação errônea tem prejudicado a expansão da disponibilização da **Arteterapia** junto ao **SUS - Sistema Único de Saúde**, pois os chamamentos em editais focam em grupos profissionais que não possuem habilitação prática na técnica.

O estudo da implantação bem sucedida nas nove cidades listadas pode referendar os parâmetros para que a Arteterapia seja efetivada de forma massiva no serviço público de saúde.

Desenvolvimento

Objetivo Geral:

Possibilitar a implantação massiva das Práticas Integrativas e Complementares ampliando o leque de profissionais passíveis de contratação.

Objetivos Específicos:

Analisar e aprender com o caso bem sucedido da implantação da Terapia Holística nas nove cidades pioneiras, em especial, a Arteterapia.

Compreender o perfil técnico existente no mercado e/ou passível de adaptação prática para a correta seleção dos profissionais a exercer a atividade.

Metodologia:

A metodologia de estudo de caso foi adotada, visto ser o caminho possível para a pesquisa, considerando que nenhuma das cidades ocupou-se de registrar formalmente as estatísticas dos resultados, sendo estes tornados públicos por meio de reportagens nos meios de comunicação escrita e televisionadas, sendo entrevistados prefeitos, secretários municipais, profissionais e membros da população atendida.

As leis e decretos municipais que formalizaram a implantação documentam juridicamente a existência dos atendimentos.

Também foram consideradas a experiência, memória e arquivos pessoais do autor, que foi justamente quem promoveu estas atividades, períodos estes em que comandou tanto o SINTE - Sindicato dos Terapeutas, sindicato nacional da categoria, quanto a associação civil Conselho de Auto Regulamentação da Terapia Holística e a autarquia municipal de Novo Horizonte / SP, criada justamente para coordenar os atendimentos.

Fundamentação e Cronologia Sintética da Arteterapia:

A **Arteterapia** é uma técnica terapêutica que utiliza a atividade artística como instrumento de intervenção profissional, propiciando autoconhecimento, bem estar e melhor qualidade de vida.

Abrange as mais diversas linguagens: plástica, sonora, literária, dramática e corporal, a partir de técnicas expressivas como desenho, pintura, modelagem, música, poesia, dramatização, dança e fotografia, dentre as mais utilizadas.

O psicanalista **Sigmund Freud**, já no início do Século 20, considerava a comunicação simbólica, típica nas Artes, como função catártica.

Seu discípulo dissidente, **Carl Gustav Jung** incluiu a Arte como parte do tratamento psicoterápico; pois as imagens originadas dos processos criativos representam uma simbolização do inconsciente pessoal e também do coletivo, passível de análise em atendimento psicoterápico.

Na Europa, durante a década de 1920, Ita Wegman e Rudolf Steiner incluíram atividades artísticas como parte do trabalho da Antroposofia, em especial, na Pedagogia Waldorf.

No Brasil, nesta mesma época, o psiquiatra Osório Thaumaturgo Cesar desenvolveu estudos sobre as artes dos internos do Hospital Juqueri, no Rio de Janeiro.

A americana **Margareth Naumburg**, nos anos 40, estabeleceu o termo **Arteterapia**; sistematizou a técnica seguindo os princípios da psicanálise, denominou seu trabalho como "Arteterapia de orientação dinâmica".

Neste mesmo período, a médica brasileira, **Nise da Silveira**, incluiu ateliês de pintura e modelagem da Seção de Terapêutica Ocupacional, no Centro Psiquiátrico Nacional de Engenho de Dentro, hoje Instituto Municipal Nise da Silveira.

Os trabalhos artísticos dos internos propiciaram a fundação, do **Museu de Imagens do Inconsciente**, em 1952, bem como foram apresentados por Nise para Jung, por meio da exposição “A esquizofrenia Em Imagens”, durante o II Congresso Internacional de Psiquiatria, no ano de 1956, em Zurique, Suíça.

Já em 1958, a vienense Edith Kramer, buscou seguir a linha da psicanálise freudiana, aplicando maior importância ao processo do que ao produto artístico final. Em sua teoria, a ênfase no trabalho está na relação transferencial, com a observação do comportamento durante a execução sem a necessidade de verbalização.

A **lacaniana**, Françoise Dolto, pediatra e psicanalista francesa, nos anos 70, utiliza a arte como meio de comunicação com crianças, buscando o desenvolvimento motor, no raciocínio e na afetividade.

Seguindo os princípios da **Gestalt Terapia**, neste mesmo período, Janie Rhyne descreve em seu livro "The Gestal Art Experience" (publicado no Brasil com o título “Arte e Gestalt: Padrões que Convergem”) a possibilidade de promover o contato, com os conflitos e reorganizar as próprias percepções através da Arte.

Natalie Rogers, filha de Carl Rogers (expoente da **Psicologia Humanista**), em 1974, aplica os princípios da teoria centrada na pessoa junto ao trabalho com artes expressivas (pintura, modelagem, expressão corporal, teatro, dança, música, poesia e mímica, dentre outras), postulando que os resultados devem ser verbalizados e compreendidos pelo próprio cliente, e não interpretada pelo diretamente pelo terapeuta, que deve atuar como facilitador.

Outras vertentes mais recentes vêm fundamentando a Arteterapia, tais como o **Psicodrama** e o **Sociodrama** (artes cênicas como instrumento terapêutico), de Jacob Levy Moreno, bem como a linha **Transpessoal** e, com certa relutância, a **Fotopsicoterapia** (entidades representativas estrangeiras defendem a tese de que é uma técnica totalmente distinta, derivada da linha psicanalítica de Freud), além de, é claro, a **Terapia Holística**, justamente a linha profissional que realizou os atendimentos pioneiros no serviço público de saúde no Brasil.

A Implantação Da Terapia Holística No Serviço Público De Saúde:

Nos anos 90, a cidade pioneira foi Novo Horizonte / SP, que assinou lei e decreto municipais, estabelecendo convênio com o SINTE - Sindicato dos Terapeutas, que organizava caravanas de fins-de-semana formadas por Terapeutas Holísticos voluntários, para atendimento gratuito à população.

Os profissionais assinaram termo de conhecimento e cumprimento de normas técnicas e éticas e código de conduta pessoal, pois um dos objetivos paralelos foi o de provar a eficácia da Terapia Holística, além de valorização e divulgação da profissão à sociedade, órgãos públicos e imprensa.

A demanda prevista pela Secretaria Municipal de Saúde focou nas técnicas da Acupuntura, Terapia Corporal (Shiatsu, Tui Na, Quiropraxia, Reflexoterapia, dentre outras), Terapia Floral, Fitoterapia e Psicanálise, mediante agendamentos prévios de consultas individuais, via telefone 0800 (gratuito) do sindicato e/ou diretamente no receptivo dos postos de saúde da cidade.

A prática apontou uma situação imprevista, na qual, apesar do agendamento prévio, com dia, horário e local bem definidos, a população passou a se aglomerar, às centenas, permanecendo desde antes do horário da abertura, até o encerramento dos atendimentos, mesmo após já terem passado pelas sessões individuais.

Campanhas de esclarecimento por meio de cartazes e panfletos, garantindo que os atendimentos agendados sempre são cumpridos, bastando chegar com antecedência mínima, se mostraram ineficazes.

A solução encontrada foi aproveitar a permanência prolongada e ofertar atividades em grupo, podendo os participantes se ausentar quando fosse o horário de seus atendimentos individuais e até retornar, na sequência.

Tai Chi Chuan, Yôga, Terapia Bioenergética, Relaxamento, Meditação Dinâmica e **Arteterapia** foram introduzidas, sendo esta última a de maior aceitação e continuidade.

O perfil multidisciplinar dos Terapeutas Holísticos possibilitam a rápida migração e alternância de oferta de técnicas distintas, sendo que a Arteterapia ainda contou com a cessão de espaços nas escolas municipais, aproveitando as salas dedicadas à educação artística.

A demanda cresceu ainda mais, cerca de 900 atendimentos por final de semana, levando o sindicato a alugar imóvel na cidade, que se tornou sede da primeira autarquia municipal especializada em Terapia Holística e propiciou mais cômodos dedicados às atividades em grupo..

Tamanho sucesso da proposta atraiu a atenção dos meios de comunicação, tanto escrita, quanto televisionada, sendo que a Arteterapia, por propiciar imagens impactantes e de grande beleza visual, ocuparam boa parte dos noticiários.

Os resultados foram divulgados oficialmente na **Revista do Conselho Nacional de Secretários de Saúde** e no **3º Congresso Brasileiro de Municípios**, realizado no Centro de Convenções de Brasília "Ulysses Guimarães", em 1998.

Na sequência, as cidades de Espírito Santo do Turvo / SP, Matozinhos / MG, Paracatu / MG, Nova Era / MG, Água Comprida / MG e Galvão / SC aderiram à proposta, sendo que os atendimentos apresentaram as mesmas características de comportamento da população e igual eficácia de resultados já obtidos em Novo Horizonte / SP.

Discussão:

A **Arteterapia** possui raiz multidisciplinar, possuindo correlação tanto com a educação artística, quanto com as mais variadas formas de psicoterapia, cabendo a esta última o requisito de maior enquadramento.

Observando os editais recentes na maior parte dos municípios brasileiros, convocando Arteterapeutas, se evidencia o equívoco de considerarem artistas e professores de artes como o público profissional apto a exercer a técnica.

Comumente, consideram como oficinairos, em propostas de curta duração, onde as atividades artísticas são muitos mais meros componentes lúdicos e desestressantes, do que parte de uma meta terapêutica de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento.

Quem exerce, de fato, a Arteterapia no Brasil, ou é autodidata, ou aprendeu em cursos livres, ou em especializações além da graduação.

A técnica não é disciplina curricular nas graduações de Artes Visuais, Psicologia, Medicina, Fisioterapia, Enfermagem, Pedagogia e nem mesmo na de Terapia Ocupacional, razão pela qual, não há sentido em focar as candidaturas nestas profissões.

Quem exerce, de fato, a Arteterapia no Brasil, ou é autodidata, ou aprendeu em cursos livres, ou em especializações além da graduação.

A experiência bem-sucedida na implementação de inúmeras técnicas holísticas nos nove municípios objetos deste estudo foi eficaz e viável justamente pelo perfil polivalente dos profissionais Terapeutas Holísticos.

Todos, por pré-requisito da área, tem que ter pleno conhecimento técnico para exercício da Psicoterapia, no mínimo, a prática de Aconselhamento, sendo o mais comum a abordagem psicanalítica Junguiana e Transpessoal.

A demanda de cerca de novecentos atendimentos concentrados em cada final de semana ocupou tanto os profissionais já atuantes com Arteterapia, quanto exigiu

adaptação de outros que ainda não utilizavam ferramentas artísticas em seus atendimentos psicoterápicos.

Nestes casos, constatou-se uma curva de aprendizado extremamente rápida, bastando cerca de um final de semana sob a supervisão dos Arteterapeutas, visto que o lidar com os materiais artísticos básicos é aprendizado já obtido na arte educação ministrada nos Ensinos Fundamental e Médio, enquanto que a análise terapêutica das criações é similar à associação de ideias freudiana, aos exercícios de imaginação ativa e dirigida junguianas e análise de sonhos, atividades estas rotineiras no exercício da Terapia Holística.

Os próprios profissionais voluntários bancaram a compra dos materiais para artes plásticas (rolos de papel, tintas as mais variadas, pincéis, luvas, etc), sendo que, o baixo custo e a existência de excedentes destes na atividades escolares municipais possibilitam a continuidade sem onerar significativamente o orçamento das cidades.

Na época, seria um recurso relativamente oneroso (as câmeras digitais eram novidade e foram utilizadas para registros documentais e jornalísticos dos atendimentos), contudo, nos tempos atuais, a Fotoposicoterapia já é uma possibilidade a mais para o exercício da Arteterapia, devido à popularização da fotografia, comum até via celulares.

Os pedidos de adesão de novos municípios à proposta crescia exponencialmente, só tendo sido interrompidos por ações judiciais e pressões políticas orquestradas pelos Conselhos de Medicina, de Fisioterapia, de Psicologia, de Fonoaudiologia, de Nutrição, de Odontologia, sob alegações conflitantes: ora acusavam as técnicas de ineficiência, ora reivindicavam exclusividade no exercício das mesmas. Sequencialmente, estes Conselhos passaram também a processar uns aos outros, em busca de monopólio de técnicas, em demandas judiciais que perduram até os dias de hoje.

Especificamente a Arteterapia, objeto deste artigo, nunca teve o monopólio reivindicado por nenhuma profissão, ao contrário do que ocorre com a Acupuntura, a Fitoterapia, a Psicoterapia e a Psicanálise, sempre alvos de disputas corporativas.

A suspensão dos atendimentos ocorreu por iniciativa do próprio **SINTE - Sindicato dos Terapeutas**, e **CRT - Conselho de Auto Regulamentação da Terapia Holística** como medida de proteção contra eventuais constrangimentos aos quais os voluntários pudessem ser submetidos.

Uma relativa paz e respeito mútuo foi estabelecido após um debate público, mediado pela jornalista **Marília Gabriela**, entre o Conselho de Medicina, representado por Júlio César Meirelles Gomes e **Henrique Vieira Filho**, em nome da classe dos Terapeutas Holísticos, no MUBE - Museu Brasileiro de Escultura, transmitido ao vivo pela emissora televisiva **GNT - Globo** e reprisado três vezes, tamanha a repercussão e audiência conquistadas, no ano de 1999.

O **Ministério da Saúde** tomou para si a missão de dar continuidade à implantação destes atendimentos via SUS, sendo que somente em 2003, deu início à empreitada, mediante reuniões e consultorias que levaram mais dois anos para redigir os primeiros documentos e mais outro ano para a aprovação do que se denominou **Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS**, publicada na forma das portarias ministeriais em 2006, sendo reformuladas em média a cada dois anos.

A desnecessária mudança de nomenclatura passa a impressão de uma tentativa de apagar o histórico pré-existente destas técnicas nos postos de saúde, emprestando um falso “pioneirismo” à proposta.

Também ficou evidente o corporativismo e reserva de mercado, ao abrirem a possibilidade de contratações quase que integralmente focadas nas profissões de médicos, psicólogos, fisioterapeutas e enfermeiros, ignorando o fato de que as técnicas holísticas (agora denominadas pejorativamente como “integrativas e complementares”) não são ensinadas em seus respectivos cursos de graduação.

Em um esforço extra para insemear estas técnicas dentro das profissões já agraciadas previamente pelo SUS, o Ministério da Saúde, em convênio com a **UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte**, a partir de 2016, disponibiliza

curso rápidos sobre diversas “**PICS - Práticas Integrativas Complementares Em Saúde**”. Tive a oportunidade de cursar todos os disponíveis e, mesmo louvando a iniciativa, fato é que o conteúdo programático é insuficiente e tendencioso, a tal ponto de ilustrar em quadrinhos diversas situações em que os profissionais de saúde encontram-se sem compreender as PICS e eis que surge sempre um médico que “entende tudo” sobre yoga, tai-chi-chuan, relaxamento, fitoterapia, acupuntura e similares. Ou seja, totalmente díspar da realidade.

Verdade seja dita, as Portarias Ministeriais sobre as PICS, ainda que frequentemente equivocadas em seus requisitos e nomenclaturas, buscam ser democráticas (ao menos, textualmente...), quanto à diversidade profissional.

Sobre Arteterapia, estamos com a seguinte definição:

“Prática expressiva artística, visual, individual ou coletiva, que atua como elemento terapêutico na análise do consciente e do inconsciente, favorecendo a saúde física e mental do indivíduo” (Portaria Nº 1.988, de 20 de Dezembro de 2018).

Por outro lado, o mesmo texto legal prevê os seguintes profissionais como habilitados para esta técnica: biomédico, nutricionista, terapeuta ocupacional, assistente social, técnico em acupuntura, técnico em quiropraxia, massoterapeuta, **terapeuta holístico**, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal, técnico em saúde bucal da estratégia de saúde da família, auxiliar em saúde bucal da estratégia de saúde da família, agente de saúde pública, cuidador em saúde.

Ainda que a definição de **Arteterapia** esteja relativamente correta, o direcionamento profissional praticamente ignora o requisito de técnicas psicoterápicas (dos listados, somente o **terapeuta holístico** possui esta habilidade como regra), evidenciando que interpretaram como atividade recreativa, ao invés de terapêutica.

Ou seja, o próprio **SUS** comete o mesmo equívoco rotineiramente encontrado nos editais municipais e estaduais, que tratam a Arteterapia como uma atividade cultural e recreativa, privando a sociedade dos benefícios terapêuticos da técnica.

Conclusão:

A desinformação sobre a real finalidade das técnicas terapêuticas, aliada à evidente tentativa de reserva de mercado orientando as determinações do **Ministério da Saúde**, quanto à **Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS**, vem prejudicando a sociedade em seu direito aos benefícios da **Arteterapia**.

O estudo de caso da implantação da **Terapia Holística**, com destaque à **Arteterapia, em postos de saúde de nove municípios**, cujos bons resultados estão documentados por meio de reportagens e entrevistas nos mais variados meios de comunicação, aliado ao fato de que inexistente disputa de monopólio desta técnica, conclui que as eventuais contratações, seja por editais ou diretas, devem focar em perfis profissionais multidisciplinares, como o são os Terapeutas Holísticos, ao invés de restringir a monitores culturais, arte-educadores e profissões que não atuam com Psicoterapia,

Referências:

ANDRADE, Cássia R.X. “Educação Biocêntrica: vivenciando o desenvolvimento organizacional”- Fortaleza: Banco do Nordeste,2003

AKERET, Robert U. - Photoanalysis: how to interpret the hidden psychological meaning of personal and public photograph. New York: Wyden, 1973.

AKERET, Robert U. - Photolanguage: How Photos Reveal the Fascinating Stories of Our Lives and Relationships. New York: 2000

BAPTISTE, Alain e BÉLISLE, Claire. Dossie Photolanguage - Prévention et Santé, Ed. Organisation, França, 1994

BÉLISLE, Claire. Le Photolanguage - Communiquer En Groupe Avec Des Photographies, Chronique Sociale, França, 2014

BURGESS, Mark; ENZLE, Michael E.; MORRY, Marian - The social psychological power of photography: can the image-freezing machine make something of nothing?. Canada: John Wiley & Sons, Ltd., 2000

CAMPBELL, Joseph. As Transformações dos Mitos Através do Tempo. São Paulo: Cultrix, 1992.

CAMPBELL, Joseph. O Herói de Mil Faces. São Paulo: Cultrix, 1992

CAMPBELL, Joseph. As Máscaras de Deus - Mitologia Primitiva. São Paulo: Palas Athena, 2004.

CAMPBELL, Joseph. Mitos, Sonhos e Religião. São Paulo: Ediouro, 2001.

CAMPBELL, Joseph. As Transformações dos Mitos Através do Tempo. São Paulo: Cultrix, 1992.

CAVALCANTE, Ruth. A Educação Biocêntrica - Dialogando No Círculo De Cultura; Revista Pensamento Biocêntrico; Pelotas,2008

CHEVALIER, Jean - Dictionnaire des Symboles. Paris, Éd. Robert Laffont S.A. e Ed. Júpiter, 1982.

CONTI, Silvia Regina - Imaginação Ativa e Imaginação Dirigida Na Clínica Junguiana. Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016.

DIAMOND, Hugh W. - The Face of Madness: Hugh W. Diamond and the origin of psychiatric photography. Brunner/Mazel: New York, 1976.

DIAMOND, Hugh W. - On the Application of Photography to the Physiognomic and Mental Phenomena of Insanity (lido ante a Royal Society em 22 de maio de 1856) em GILMAN, Sander L. The Face of Madness: Hugh Diamond and the Origin of the Psychiatric Photograph. Brunner/Mazel Publishers, New yourk, p.19-24, 1977.

DIAMOND, Hugh W. On The Simplicity of the Catotype Process em Notes and Queries vol. 8 (17 Dec), p.597, 1953.

DIDI-HUBBERMAN. Georges, Invención de L'Hiysterie: Charcot et L'iconographie Photographique da la Salpêtrière, Macula, Paris, 1982

FORDHAM, Michael, Active imagination – deintegration or disintegration. Journal of Analytical Psychology.

GIL, Cláudia Aranha. A Oficina De Cartas, Fotografias E Lembranças Como Intervenção Psicoterapêutica Grupal Com Idosos; Tese: USP, São Paulo, 2010.

GILMAN, Sander L. Disease and Representation: Images of Illness from Madness to Aids. Cornell University Press, Ithaca and London, 1988.

GILMAN, Sander L. The Face of Madness: Hugh Diamond and the Origin of the Psychiatric Photograph. Brunner/Mazel Publishers, New York, 1977.

GONÇALVES, Tatiana Fecchio da Cunha, A fotografia psiquiátrica no século XIX: Hugh W Diamond

HALKOLA, Ulla. Spectro Cards In Therapy And Counselling - A Guide For Using Photo Cards - Turku, Finlândia, 2011

HALL, James A. -A Experiência Junguiana. São Paulo, Cultrix, 1989.

HANNAH, Barbara, Active Imagination: as developed by C.G.Jung. Santa Monica: Sigo Press, 1981 (Encounters with the soul).

HEDGES, LAWRENCE E.; HILTON, ROBERT e HILTON, VIRGINIA W. – Terapeutas em Risco – Perigos da Intimidade na Relação Terapêutica, Summus Ed., 1997.

JACOBI, Jolande - Complexo - Arquétipo - Símbolo. São Paulo, Cultrix, 1986.

JOHNSON, Robert A., Sonhos, fantasia e imaginação ativa: a chave do reino interior. Trad. Dilma Gelli. São Paulo: Mercuryo, 1989.

JUNG, C. G. - Livro Vermelho. São Paulo, Martins Fontes, 2015.

JUNG, C. G. - Psicologia e Alquimia. São Paulo, Vozes, 1991

JUNG, C. G. - Obra completa de C. G. Jung: Caixa (Português). São Paulo, Vozes, 2011

KALFF, M. Dora - Sandplay: A Psychotherapeutic Approach to the Psyche. Hot Springs - Arkansas, Temenos Press, 2004

LEXIKON, Herder - Dicionário de Símbolos. São Paulo, Cultrix, 1992.

MARKEY; Christopher- Yin-Yang. S. Paulo, Cultrix, 1987.

MASPERO, Henry - Le Taoisme et les Religions Chinoises. Paris, Ed. Gallimard.

MELO DE ARAÚJO, Márcia e BARROS DOS SANTOS, Reica. Arteterapia Transpessoal, Edição das Autoras, Fortaleza, 2010

MIYUKI, Mokusen - Versão e comentários - A Doutrina da Flor de Ouro. 5. Paulo, Pensamento, 1990.

MILGRAM, Stanley, The Image-Freezing Machine. In The Individual in a Social World: Essays and experiments, Addison-Wesley: Reading, MA, 1977

MILGRAM, Stanley, The Individual in a Social World: Essays and Experiments, Pinter & Martin Ltd., England, 2009

MORENO, J. L. Psicodrama. Tradução: Álvaro Cabral. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1978.

MORENO, J. L. Psicoterapia de grupo e psicodrama. Tradução: José Carlos Vitor. Gomes. 3. ed. Campinas: Livro Pleno, 1999.

MORISON, Alexander. The Physiognomy of Mental Diseases (1958) em Classics in Psychiatry, advisory editor Eric T. Carlson. New York: Arno Press, New York Times Company, 1976.

NATOLI, Adan. Using Ambiguous Images to Clarify Life Situations, Psychology Department, Rider University, 2012

PEARSON, Carol S. e MARK, Margaret. O Herói e o Fora da Lei, São Paulo, Cultrix, 2003

PEARSON, Carol S. O Despertar Do Herói Interior, São Paulo, Cultrix, 2003

PETERSON, J. Sinergia entre Arteterapia e psicodrama: interligando os mundos externo e interno. In: Gershoni, J. (org) Tradução Moysés Aguiar. Psicodrama no século 21 - aplicações clínicas e educacionais. São Paulo: Ágora, 2008. Cap -6, p97-118.

RAMALHO, C. M. R. Aproximações entre Jung e Moreno. São Paulo: Editora Ágora, 2002.

RAMALHO, C. M. R. Psicodrama e psicologia analítica - construindo pontes. (org). São Paulo: Editora Iglu, 2010.

RHYNE, Janie. Arte e Gestalt: Padrões Que Convergem, Summus Editorial, São Paulo, 2000

SANTOS JÚNIOR, Paulo Sérgio. A Fotografia Na Psicologia: Metassíntese De Teses E Dissertações Brasileiras, Universidade Federal de Alagoas, 2018

SCHMIDT NETO, Álvaro A. A fotolinguagem como metodologia transdisciplinar. In: (Org.). Resiliência, criatividade e inovação: potencialidades transdisciplinares na Educação. Anápolis: Editora UEG, 2013

SONTAG, Susan. On Photography. Anchor Books: New York, 1990

TABONE, Márcia - A Psicologia Transpessoal. São Paulo, Cultrix, 1987.

VACHERET, Claudine. (org) Photo, Groupe et soin Psychique. Lyon: PUL, 2000

VACHERET, Claudine. (org.). Pratiquer les médiations en groupes thérapeutiques. Paris: Dunod, 2002.

VACHERET, Claudine. A Fotolinguagem: Um Método Grupal Com Perspectiva Terapêutica ou Formativa. São Paulo. Psicologia. Teoria e Prática, v. 10, 2008.

VIEIRA FILHO, HENRIQUE - Fotopsicoterapia - A Fotografia Como Instrumento Terapêutico. São Paulo, Sociedade Das Artes, 2020.

VIEIRA FILHO, HENRIQUE - O Microcosmo Sagrado. São Paulo, Lumina Editorial, 1998.

VIEIRA FILHO, HENRIQUE - Tutorial Terapia Holística. São Paulo, Sintebooks, 2002.

VIEIRA FILHO, HENRIQUE – Marketing Para Consultórios de Terapia Holística. São Paulo, Sintebooks, 2003.

VIEIRA FILHO, HENRIQUE – Psicoterapia Holística - Um Caminho Para Si Mesmo, São Paulo, Livroteca, 2019.

VON FRANZ, Marie-Louise, A imaginação ativa. In: Psicoterapia. Trad. Cláudia Gerpe Duarte. São Paulo: Paulus, 1999.

VON FRANZ, Marie-Louise, A alquimia e a imaginação ativa. Trad. Pedro da Silva Dantas Jr. São Paulo: Cultrix, 1994.

WEIL, PIERRE - Holística: Uma Nova Visão e Abordagem do Real - Ed. Palas Athenas, São Paulo, 1990.

WHITMONT; Edward C. - A Busca do Símbolo. São Paulo, Cultrix, 1990.

Anexos:

Documentos e registros jornalísticos relacionados a este Artigo:

Implantação da Terapia Holística no Município de Espírito Santo do Turvo / SP

Atendimento com Arteterapia no Município de Espírito Santo do Turvo / SP

Arteterapia em Onda Verde / SP

Implantação da Terapia Holística no Município de Rio Claro / SP

Atendimento na Escola Municipal Leonor Ulhoa Victor Rodrigues - Paracatu / MG

Inauguração, em 1999, do Centro de Terapia Holística Juvenal Martins da Costa, para atendimento em Nova Era / SP

Grupo de Terapeutas Holísticos voluntários,atendendo no Centro Municipal de Saúde Alonso Ferreira dos Santos, em Água Comprida / MG

Implantação da Terapia Holística no Município de Galvão / SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO

LEI ADC Nº 303/2000

ADMIR EDI DALLA CORT, Prefeito Municipal de Galvão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o SINTE – Sindicato dos Terapeutas, com supervisão do Conselho Federal de Terapia Holística, para implantação da TERAPIA HOLÍSTICA, no Serviço Público Municipal de Saúde.

Parágrafo Primeiro - No convênio a ser firmado entre as partes serão detalhadas as responsabilidades e atribuições de cada conveniente.

Parágrafo Segundo - O local para prestação dos serviços a serem conveniados serão definidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo primeiro - As despesas autorizadas na presente Lei, serão aquelas destinadas ao auxílio de transporte, alimentação e estadia para a equipe de profissionais que forem designados para a implantação e execução do programa, desde sua cidade de origem até nosso município, e bem assim como, durante a permanência no município.

Art. 3º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2000

Admir Edi Dalla Cort
 Prefeito do Município

Av. SETE DE SETEMBRO, 548 - CEP 88838-000 - GALVÃO - SC - FONE (49) 742-1111 - FAX (49) 742-1373

Arteterapia em Novo Horizonte / SP

3o Congresso Brasileiro de Municípios

Centro de Convenções de Brasília "Ulysses Guimarães", em 1998.

Henrique Vieira Filho apresenta os resultados da Terapia Holística em postos de saúde

Rede Nacional de Rádio e Televisão:

A Implantação da Terapia Holística No Serviço Público de Saúde

Henrique Vieira Filho em horário eleitoral gratuito divulgando este direito às cidades

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=oKgQnrXK6z4>

SECRETÁRIOS DE SAÚDE

O VEÍCULO DA SAÚDE NO BRASIL

ANOIV-Nº28-SET/OUT/97

**Terapia Holística
é a novidade no
atendimento em
Novo Horizonte-SP**

NEFROLOGIA

Cientistas debatem a eficiência
do Alfacalcidol

MORCEGOS

vítimas ou vilões?

PERFIL SOCIOECONÔMICO E
PROFISSIONAL DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE

Debate entre Conselho de Medicina e Conselho de Terapia Holística

Movimento GNT - Mediação: Marília Gabriela

Patrícia Travassos, Henrique Vieira Filho e Marília Gabriela

Henrique Vieira Filho e Marília Gabriela

